

INSON HUQUQ VA ERKINLIK LARI TA'MINLASH USTUVOR VAZIFA

O. Oymurodov

Qarshi davlat universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6158859>

Annotatsiya:Maqolada inson huquqlarini tarixiy rivojlanishi va inson huquqlari bo'yicha qabul qilingan qonun hujjatlari tahlili keltirilgan. Inson huquqlari ta'minlash borasida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar masalasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: huquq, burch, fuqaro, deklaratsiya, assambleya, bill, davlat va jamiyat

Inson va fuqarolarning huquq va erkinliklari-insonga bekamu ko'st yashash imkoniyatini beruvchi va iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy sohalarida o'z imkoniyat va talablarining amalga oshirilishini ta'minlovchi huquqiy maqom. Inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash muammosi O'zbekistonda faqat davlatning emas, balki butun jamiyatning diqqat markazidir. Inson huquqlari huquq sohalarining eng qadimiy va asosiy sohasini tashkil etadi. Shuningdek, inson huquqlari o'sib boruvchi bo'lib o'zining takomil bosqichlariga ega.

O'rta asrlar, aniqrog'i «Ma'rifatparvarlik davri» ga kelib (17 asrning oxiri – 19 asrning boshlari) tabiiy huquqlar to'g'risidai g'oyalar paydo bo'la boshladi. Ular asosida Buyuk Britaniyada Huquqlar to'g'risidagi Bill, Fransiyada Fuqaro va inson huquqlari deklaratsiyasi, AQShda Huquqlar to'g'risidagi Bill, kabi hujjatlar qabul qilindi va ular inson huquqlari bo'yicha qonunchilikni shakllanishiga olib keldi.

1939-1945 yillarda bo'lib o'tgan Ikkinchi jahon urushi inson huquqlari bo'yicha umumjahon shartnomasining zarur ekanligini ko'rsatib berdi. AQSH Prezidenti Franklin Ruzvelt 1941 yili o'zining "Mamlakatdagi vaziyat to'g'risida"gi murojaatida to'rtta muhim erkinlik: so'z erkinligi, vijdon erkinligi, yo'qchilikdan erkinlik va qo'rquvdanni erkinlikning zaruriyati to'g'risida gapirib o'tdi. Bu insoniylik huquqlariga tinchlik va urushning tugashining zaruriy sharti sifatida yangicha turtki berdi.

Mazkur dahshatli urush oqibatida millionlab insonlar qirilib ketdi. Urush tugagandan so'ng, xalqaro hamjamiyat natsistlar Germaniyasi tomonidan sodir etilgan jinoyatlardan habardor bo'ldi va unga nisbatan o'zining munosabatini bildirdi. Shu bilan bir qatorda, 1945 yili, barcha davlatlarni birlashtirishni maqsad qilib olgan Birlashgan Millatlar Tashkilotini tashkil etildi va uning maqsadlarini belgilab bergan Ustavi qabul qilindi. Unda inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish maqsad qilib olingan bo'lsa-da, ammo bu huquq va erkinliklarni ro'yhati keltirilmagan va aniq belgilab qo'yilmagan edi

Shuning uchun ham, 1948-yil 10-dekabr kuni BMT Bosh Assambleyasi tomonidan tantanali ravishda o'zida "barcha xalqlar va barcha davlatlar bajarishga harakat qilishi lozim vazifalar belgilangan"

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyovning 2018 yil 5 may kuni Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini qabul qilinganligining 70 yiliga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ushbu Farmonda davlat, jamiyat va fuqarolarning Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining tamoyillari va qadriyatlariga e'tiborini kuchaytirish, shuningdek, inson huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan qator tadbirlar belgilab berilgan bo'lib, ular orasida inson huquqlari sohasida ta'limni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan edi. Farmonda shuningdek, inson

huquqlari sohasida BMT kabi xalqaro tashkilotlar bilan ham yaqindan hamkorlik qilish belgilab qo'yilgan.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 70 yiliga bag'ishlanib, 2018 yil 21-22 noyabr kunlari Samarqand shahrida "Inson huquqlari bo'yicha osiyo forumi" bo'lib o'tdi. Inson huquqlari bo'yicha Osiy forumi Markaziy Osiyo va boshqa Osiyo davlatlarida Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining ahamiyatini ko'rsatib berishga, mazkur mamlakatlarda Deklaratsiya qoidalaridan kelib chiqib, inson huquqlar va erkinliklarini himoya qilish sohasidagi amaliyotlar va tajribalarni o'rtoqlashishga yordam berdi va ushbu Forumda ishtirokchilar kelajakda inson huquqlari bo'yicha hamkorlik qilish bo'yicha kelishib olishdi va "Inson huquqlari bo'yicha Samarqand deklaratsiyasi"ni qabul qilishdi. Mazkur Forumni o'tkazish bo'yicha tashabbusni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2017 yil BMT Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida qilgan nutqida taklif etgan edi. Mamlakatimiz Prezidenti ushbu nutqida yana, yoshlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiya ishlab chiqish bo'yicha taklif ham kiritgan edi va uning loyihasi bugungi kunda keng muhokama qilinmoqda.

2020-yilning 22-iyun kuni "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmon qabul qilindi. Inson huquqlari sohasida uzoq muddatli strategiyaning qabul qilinishi ushbu sohada davlat siyosatining samarali amalga oshirilishiga, inson huquqlari va erkinliklariga hurmat munosabati shakllanishiga, mamlakatning xalqaro maydondagi obro'si yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Bu hujjatda IHUDning g'oyalari va prinsiplari o'z ifodasini topgan.

Inson huquqlari va erkinliklarining rioya etish O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumining asosidir. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida qayd etilgan huquq va erkinliklar: qonunlarning mazmuni va qo'llanilishiga hamda qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hokimiyat faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi; O'zbekistonning har bir fuqarosiga, uning jinsi, irqi, millati, tili, diniy e'tiqodi, ijtimoiy kelib chiqishi, maslagi, shaxsiy va ijtimoiy ahvolidan qati nazar ijtimoiy ahvolidan qati nazar, inson huquqlari va erkinliklarini buzilmasligi, sud yo'li bilan himoya qilinishini kafolatlaydi. Konstitutsiya barcha fuqarolarning qonun oldida tengligiga asoslangan holda, o'zgalarning huquqlariga hurmat bilan qarash tamoyillarini, o'zgalarning qonuniy manfaatlarini, huquq va erkinliklarini buzish hisobiga o'z huquq va erkinliklarini ro'yobga chiqarishga yo'l qo'ymaslikka, ijtimoiy adolat va hamjihatlikni ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasida Inson va fuqaro huquq va erkinliklarini amalga oshirishga davlat kafolat beradi. O'z navbatida respublika hududida yashovchi shaxslar Konstitutsiyada ta'kidlangan huquq va erkinliklarga, xalqaro huquq me'yorlariga rioya etish zarur. Umume'tirof qilgan mazkur xalqaro me'yoriy manbalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan yana bir qator xalqaro hujjatlardir.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: O'zbekiston, 2017
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. –T.Adolat, 2018

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 maydagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinganining 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar dasturi to'g'risida"gi farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Osiyo forumi ishtirokchilariga murojaatnomasi. <http://uza.uz/ru/politics/uchastnikam-aziatskogo-foruma-po-pravam-cheloveka-22-11-2018>
5. Azbuka prepodavaniye prav cheloveka. –Jeneva, 2003.
6. Muminov A., Tillabaev M. Inson huquqlari. –T.: Adolat, 2013

